

(GT7 – Territórios da Memória)

A influência da fotografia colonial na carreira polinésia de Gauguin

Mestranda Gabrielle Lino Teixeira (UFJF)

RESUMO

O escopo deste estudo explora o imaginário visual relacionado à experiência polinésia – representado pelas fotografias coloniais e aludido nas obras do artista francês Paul Gauguin, entre os anos 1891-1903. Ao analisar a circulação internacional do panorama imagético acerca da Polinésia Francesa, que rompeu com o regionalismo das visualidades europeias, evoca-se a intencionalidade do Ocidente em compor tanto um discurso como uma narrativa visual do “Outro”. A partir do cotejo entre as representações difundidas pelo comércio de vistas e pelo olhar subjetivo de Gauguin, o rol de imagens tenciona a consideração de uma leitura a contrapelo para se desvencilhar dos parciais enquadramentos eurocêntricos, com apoio de autores como Susan Sontag (2004) e Edward Said (2007). Posto que tal repertório visual abarca questões sobre a exotização, o discurso primitivista e as políticas do olhar, a pesquisa se volta para os efeitos que tangem o processo de construção simbólica desses modelos que caracterizam a cultura visual, a narrativa modernista e o pensamento pós-colonial.

Palavras-chave: Fotografia; Paul Gauguin; Representação; Imaginário.

ABSTRACT

The scope of this study explores the visual imaginary related to the Polynesian experience – represented by colonial photographs and alluded to in the works of French artist Paul Gauguin between 1891 and 1903. By analyzing the international circulation of the visual panorama concerning French Polynesia, which broke with the regionalism of European visual culture, the intentionality of the West in composing both a discourse and a visual narrative of the "Other" is evoked. Through a comparison between the representations spread by the trade of views and Gauguin's subjective gaze, the analysis of these images aims to consider a counter-intuitive interpretation to break away from partial Eurocentric framings, with the support of authors such as Susan Sontag (2004) and Edward Said (2007). Since this visual repertoire encompasses issues such as exoticization, primitivist discourse, and the politics of the gaze, the research focuses on the effects related to the symbolic construction of these models, which characterize visual culture, modernist narratives, and postcolonial thinking.

Keywords: Photography; Paul Gauguin; Representation; Imaginary.

INTRODUÇÃO

Na medida em que a vida moderna se caracterizou por uma série de metamorfoses, por impulso dos processos internos de modernização e industrialização, e que se desdobram até os dias

de hoje, manifestaram-se efeitos diversos relativos também ao fazer artístico. A modernidade incidiu sobre a experiência humana certa intensificação da percepção sensorial, seja pela aceleração do transporte urbano, seja pela tecnologia então emergente: a fotografia, enquanto um dispositivo testemunhal da novidade e do ofuscado pelo tempo. Neste sentido, Paris, enquanto um dos palcos dessas mudanças, despertou na comunidade artística tanto estímulo, guiado pelo frenesi e pela reforma metropolitana, quanto objeção, a partir dos mesmos motivos — vide o artista em estudo, Paul Gauguin¹. Transformações como essas compunham o espetáculo do progressismo ocidental, repercutido nas exposições universais², que tornavam atração as potências europeias, seus feitos domésticos e suas explorações dos territórios tidos “remotos”, — tendo em conta a Polinésia Francesa, interpretada como mantenedora de uma atmosfera “primitiva”. Assim sendo, as regiões dominadas, fora do continente europeu, passaram a ser conhecidas mediante os tropos, o vocabulário e o imaginário articulados pelo Ocidente. Esses manejos discursivos colaboraram com a habituação quanto à “excentricidade” apresentada, fazendo com que se adquirisse um conhecimento (e um poder arbítrio) sobre ela — ainda que vago.

A Polinésia Francesa, em especial, foi ancorada nesse lugar como chamariz de exotismo em razão também do **comércio de vistas**³, conseqüente do empreendimento imperialista francês.

¹ Entre os anos 1891 e 1903, Gauguin viajou duas vezes para o Pacífico Sul, onde se fixou e desenvolveu um extenso conjunto de pinturas, gravuras e esculturas, cujos motivos valiam-se dos elementos singulares associados aos trópicos, posto a mitologia paradisíaca construída em torno da região. O magnetismo fantasioso inerente às imagens propagadas e aos escritos provenientes das explorações francesas atribuíram ao Taiti o status de “Éden intacto” (PERRY, 1998, p. 28), também por efeito duradouro da publicação *La Nouvelle Cythère* por Bougainville, em 1768.

² “*Exhibits presented an accessible, peaceful, prosperous world of limitless possibility supported by the promises of modern science and industry and wrapped in a nationalistic confidence that touted France at the zenith of her commercial and creative vigour. In the Palais des arts libéraux, a large retrospective canonized the history of photography, a rapidly developing technology that after just half a century now seemed 'already quite old thanks to the progress it has made.'* The era of the portable tourist camera had arrived: even the travelling amateur was promised the modern benefits of convenience, mastery, and efficiency in making visual records.” (CHILDS, 2001, p. 56). Tradução nossa: As exposições apresentavam um mundo acessível, pacífico e próspero de possibilidades ilimitadas, apoiado pelas promessas da ciência e da indústria modernas e envolto em uma confiança nacionalista que promovia a França no auge do seu vigor comercial e criativo. No *Palais des arts libéraux*, uma grande retrospectiva canonizou a história da fotografia, uma tecnologia em rápido desenvolvimento que, após apenas meio século, já parecia “bastante antiga graças ao progresso que fez”. A era da câmera turística portátil havia chegado: mesmo ao amador viajante foi prometido os benefícios modernos da conveniência, domínio e eficiência na criação de registros visuais.

³ “Quando Gauguin chegou ao Taiti em 1891, ele encontrou (entre muitas outras coisas) uma indústria da fotografia comercial bem estabelecida. Fotógrafos itinerantes como Gustave Viaud (1836-1865) viajavam desde os anos 1850

O imaginário atemporal situado tanto pela cultura visual quanto pelas artes plásticas, no final do século 19 e início do 20, e prenúncio da guinada etnográfica, se compôs sob medida para com fins comerciais e/ou fantasiosos. Uma vez que essas visualidades enquadraram o então desconhecido, mitigou-se a opacidade e a agência desse “estranho”. A visão — seja fidedigna, como em uma fotografia, e/ou simbólica, como no conjunto visual de Gauguin — informa a mentalidade ocidental sobre um mundo outro, contudo, não o necessariamente entende.

Quaisquer que sejam as reivindicações morais em favor da fotografia, seu principal efeito é converter o mundo numa loja de departamentos ou num museu sem paredes em que todo tema é degradado na forma de um artigo de consumo e promovido a um objeto de apreciação estética. Por meio da câmera, as pessoas se tornam clientes ou turistas da realidade — ou *Réalités*, como sugere o nome da revista fotográfica francesa, pois a realidade é entendida como plural, fascinante e à disposição de quem vier pegar. Ao trazer o exótico para perto, ao tornar exóticos o familiar e o doméstico, as fotos tornam disponível o mundo inteiro como um objeto de apreciação. (SONTAG, 2004, p. 126)

A construção e domesticação do exótico, do primitivo e do “Outro”, é incorporada a fim de sustentar a ideia eurocêntrica de paradigma normativo, uma vez que para se sobressair, assumir e manter a influência hegemônica, o Ocidente — como identidade e cultura — precisa ter com o que/quem contrapor. Diante dessa perspectiva, as práticas representacionais sobre o sujeito e o território não europeu, sumariamente, derivam de um modelo influente e fronteiriço, que atende ao pensamento objetivamente binário. Assim, à serviço do interesse ocidental, as imagens condicionaram uma relação portátil com a “diferença”, dentre elas, a figura polinésia e seu entorno, por meio de uma espécie de estima arbitrária — e que proporcionou tanto o inventário do mundo outro como o aspecto distintivo da arte moderna —, em detrimento do destaque limitado à cultura familiar.

ESTRANHO AO OCIDENTE

pela região hoje conhecida como Polinésia Francesa, e havia estúdios de fotografia profissionais em funcionamento em Papeete já em 1868. Com a expansão do ‘comércio das vistas’ — fotografias profissionais produzidas para serem vendidas como cartões-postais, estereografias e cartões de visita — nos anos 1870, as representações das ilhas do Pacífico circularam amplamente pelas Américas, Europa e Oceania, nas últimas décadas do século 19. Gauguin certamente conhecia essas imagens exotizadas antes de ir para o Taiti, e elas provavelmente desempenharam um papel em sua decisão de viajar para lá.” (WALDROUP, 2023, p. 56)

Como alicerce para a centralidade articulada e obtida unilateralmente pelo Ocidente, o considerável inventário visual despontado pela exploração se pôs, de modo essencialista, a registrar o contraste entre o familiar — circunscrito à geografia, cultura e identidade europeia — e o “estranho” — imbuído de características ímpares, isto é, não europeias. A construção deste imaginário baseado em opostos, como a premissa binária “civilizado/primitivo”, acarreta uma correspondência dialética entre as duas ideias, que se mantém a partir de cânones parcialmente estabelecidos, como as imagens. Neste sentido, munidos com o aparato da câmera fotográfica, na segunda metade do século XIX, o explorar dos trópicos mediante o olhar estrangeiro desvelou a exterioridade do dito paraíso polinésio, em plena opacidade e “exotismo”. O rol de fotografias acerca da Polinésia Francesa, exposto e comercializado, se alinhou à literatura de viagem, e complementou a materialidade documental sobre esse “Outro”, fazendo com que essa extensão não europeia do mundo, embora colonizada, ganhasse concretude via discurso ocidental e em favor dele próprio — conferindo a ela realce e, paradoxalmente, silenciamento, posto que tal intermédio ofuscou a interlocução polinésia em nome dos investimentos e das interpretações da Europa.

O movimento de voltar-se para o “primitivo” conferiu uma flutuação entre a fantasia mitológica para os visitantes e a metamorfose no modo de vida para os nativos. Neste cenário, a fotografia colonial serviu ao fim de fixar o tema no tempo e no espaço para o público consumidor, como uma espécie de reminiscência material. O fotógrafo-narrador elabora seu ponto de vista a partir do distanciamento simbólico, dado que o envolvimento do autor da fotografia com o motivo dela, em primeira instância, é atravessado por sua realidade subjetiva e identitária. Essa reserva colaborou com o processo de obtenção material no decorrer da modernidade, diante da “espantosa amplitude e estranheza de um continente recém-conquistado, as pessoas manejavam as câmeras como um modo de tomar posse dos lugares que visitavam.” (SONTAG, 2004, p. 80). De modo que, o viés informativo obtido pelo meio fotográfico compôs um relatório visual manejável da Polinésia e das Ilhas Marquesas sob “tutela” francesa. As fotografias dos franceses Charles-Spitz (1857-1894), Paul-Émile Miot (1827-1900) e a inglesa Sophie Hoare (1836-1915)⁴, sejam

⁴ Os três fotógrafos citados estiveram em atividade na Polinésia Francesa, principalmente, durante a segunda metade do século 19, e registraram uma gama de vistas panorâmicas, costumes, retratos de estúdio dos polinésios (abastados,

autênticas ou arrançadas, informam, objetificam e se associam aos discursos e à percepção daqueles que não pertencem à cultura.

[...] essa prática universal de designar mentalmente um lugar familiar, que é “o nosso”, e um espaço não familiar além do “nosso”, que é “o deles”, é um modo de fazer distinções geográficas que pode ser inteiramente arbitrário. Uso a palavra “arbitrário” neste ponto, porque a geografia imaginativa da variedade “nossa terra—terra bárbara” não requer que os bárbaros reconheçam a distinção. Basta que “nós” tracemos essas fronteiras em nossas mentes; “eles” se tornam “eles” de acordo com as demarcações, e tanto o seu território como a sua mentalidade são designados como diferentes dos “nossos”. Numa certa medida, as sociedades modernas e primitivas parecem obter a percepção de suas identidades de modo negativo. [...] Mas o modo como alguém se sente não estrangeiro com frequência se baseia numa idéia muito pouco rigorosa do que existe “lá fora”, para além do território conhecido. Todos os tipos de suposições, associações e ficções parecem amontoar-se no espaço não familiar fora do nosso. (SAID, 2007, p. 91)

A longevidade e abrangência do imaginário “primitivo” turvam a reformulação sobre o tema, e seu desenvolvimento é, por vezes, eclipsado pela percepção cristalizada e essencialista do Ocidente, sedimentada por representações visuais, categorizações, instituições, etc. A exterioridade desse contexto, que a transparência do realismo fotográfico acusa, é entremeada por demais juízos de valor. Retratos e registros da atmosfera idílica [figura 1], que prefiguram as representações de Gauguin [figura 2], demonstram a conservação dos vestígios da idealização ocidental, embora eles não permaneçam estancados somente em um vácuo histórico-temporal na posteridade. O desconhecido foi anexado, (des)considerado, interpretado e representado como estranho e exótico por uma vez, a grosso modo, ter tido autonomia própria e díspar.

Figura 1 e 2

sobretudo), etc.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

INTERPRETAÇÕES DE GAUGUIN

Como visto, o empreendimento expansionista francês em ilhas do Pacífico Sul oportunizou tanto a cooptação como a circulação internacional de um novo panorama imagético e material. O contato com o comércio de vistas fez com que o interesse modernista focalizasse nas localidades exteriores à Europa, e nos artefatos provenientes, graças ao potencial estético e original destas fontes convencionadas “primitivas”. Cativado e assegurado pela aparente veracidade das imagens fotografadas na Polinésia Francesa, Gauguin buscou uma antítese do frisson moderno, condenado pelo artista, e típico da metrópole francesa. O impulso de partir ao encontro dos pressupostos de singularidade e pureza, para criar uma arte sem precedentes ao evocar qualidades “exóticas”, soma-se a crença autopromovida pelo artista de que ao entrar em contato com a natureza, assim ele “[...] poderia de alguma maneira recuperar de si mesmo um modo de expressão artística mais básico, primevo” (PERRY, 1998. p. 29) — dessa maneira, seu instinto artístico latente poderia supostamente se manifestar *in loco*. Uma vez situado no Taiti, Gauguin se deparou com uma ambientação pouco correspondente com a reputação imaculada projetada sobre a ilha. O processo colonial na região, que remonta ao menos uma década antes da chegada do artista, encontrava-se em um estágio avançado.

Following its annexation as a French colony in 1880, Tahiti had become a hybrid of the Parisian and the Polynesian. By the 1890s, over a century of contact with Europe had transformed the island: many Tahitians spoke some French or English as well as Tahitian; they bought imported European fabrics printed with tropical designs; they wore missionary-style clothes while dancing modified versions of prohibited dances; and they sang native songs that were syncretic variations of Christian hymns.⁵ (CHILDS, 2001, p. 50)

A atmosfera idílica impactada pela realidade, todavia, conservou-se, para além do rol de fotografias etnográficas, no conjunto pictórico e simbólico construído por Gauguin — visto que o isolamento o permitia articular uma narrativa visual idealizada que fosse ao encontro do imaginário generalizado. O “Outro” polinésio, que, naquela altura possuía visibilidade e compreensão dados os padrões representativos – isto é, os estereótipos –, se tornou motivo pilar na produção artística do francês também por intermédio da fotografia e sua particularidade de capturar o tema em suspensão no tempo–espaço. As visualidades decorrentes do discurso primitivista, aderido por Gauguin, se sustentavam sobre o interesse em cristalizar um estado “primitivo” perene, que eventualmente seria em alguma medida corrompido devido aos avanços coloniais. Dessa forma, o recurso da fotografia, apesar de reprovado pelo próprio artista (CHILDS, 2001, p. 52), tornou-se uma ferramenta referencial para seu corpo de trabalho.

The photographic image assumed three important roles for him during his Polynesian sojourn: it was a convenient and affordable document to facilitate communication with the avant-garde community in Paris; it was a stimulating vehicle of art reproduction that allowed him to construct a musée imaginaire on the walls of his Tahitian studio; and it was an ethnographic source that authenticated the appearance and culture of the Other in the colonial sphere.⁶ (CHILDS, 2001, p. 50)

Figura 3 e 4

⁵ Tradução nossa: Após a sua anexação como uma colônia francesa em 1880, o Taiti tornou-se um híbrido do parisiense e do polinésio. Na década de 1890, mais de um século de contato com a Europa tinha transformado a ilha: muitos taitianos falavam um pouco de francês ou inglês, bem como taitiano; eles compravam tecidos europeus importados impressos com desenhos tropicais; eles usavam roupas de estilo missionário enquanto dançam versões modificadas de danças proibidas; e cantam canções nativas que são variações sincréticas dos hinos cristãos. (CHILDS, 2001, p. 50)

⁶ Tradução nossa: A imagem fotográfica assumiu três papéis importantes para ele durante sua estadia na Polinésia: era um documento conveniente e acessível para facilitar a comunicação com a comunidade de vanguarda em Paris; era um veículo estimulante de reprodução de arte que o permitiu construir um museu imaginário nas paredes de seu estúdio taitiano; e era uma fonte etnográfica que autenticava a aparência e a cultura do Outro na esfera colonial. (CHILDS, 2001, p. 50)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

O papel mediador da fotografia é notório tanto no paralelo entre a fotografia de Charles-Spitz [figura 1] e sua alusão na aquarela [figura 2], quanto na aproximação do retrato de estúdio [figura 3], cenicamente deliberado por Gauguin (WALDROUP, 2023, p. 62), com a pintura *Jeune fille à l'éventail* [figura 4]. A partir desse paralelo, observamos como o artista oscila entre as formas que retratam a marquesana, associada ao nome *Tohotaua*. Na medida em que há uma disparidade entre a jovem no papel de modelo e **interlocutora** — que lança um olhar evidente ao fotógrafo; ao consumidor da imagem —, e a jovem enquanto personagem representada em estado de apatia na pintura. Há uma espécie de “presença” na fotografia da jovem que se tenciona com a representação pictórica de Gauguin. À proporção que o retrato congela a figura, sua agência diante da determinação estrangeira perdura. Contudo, essa iniciativa é expressivamente subtraída na imagem derivada. A pintura significa menos um retrato da presença polinésia do que uma apreciação subjetiva, que recai no controle da figura feminina, e imprime a ela certa inércia, acompanhada de um olhar absorto. Tal fotografia pode ser considerada um testemunho da agência nativa, apesar do cenário colonial. Ela sedimenta uma relativização do status de “Outro” construído no imaginário ocidental como uma condição passiva, da forma que reverberou o contar dos cânones modernos.

*It is necessary to interrogate standard representations that depict Native populations as silent and passive victims of colonization, not only by locating the sites of Native action and participation, but also by problematizing Native peoples' apparent complicity in aspects of Primitivist discourse.*⁷ (PHILLIPS, 2001, p. 29)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma gama de imagens modernas, sejam representações, sejam fotografias, abasteceram uma influente cultura visual caracterizada ocidental. As banalidades e os eventos tematizados nelas podem ter tido fim, entretanto a natureza expressiva e testemunhal da imagem figurativa permanece. Quando unilateralmente o Ocidente assumiu, durante a cultura imperialista, um movimento adjacente de inventariar a realidade não ocidental, formalizando o registro e a continuidade dela, ele obteve o paternalismo do direito à memória visual e narrativa, interferindo no modo como tal indício seria vinculado — e sobreviveria. Até que com a passagem progressiva do tempo, os contornos antes claros das evidências materiais do passado se tornaram mais cinzentos, esgarçados e dinâmicos. Neste sentido, a perenidade de um tema captado e/ou pintado é pouco questionável, conforme sua materialidade existir, e assim se manter em um tempo suspenso. Ao passo que, estando à vista, o motivo, mesmo retido intrinsecamente por bordas, se dispõe em um presente ativo onde o automatismo da percepção cristalizada do observador se desestabiliza em prol de uma nova reação de estranhamento ante ao canonizado.

REFERÊNCIAS

CHILDS, Elizabeth C. The Colonial Lens: Gauguin, Primitivism, and Photography in the Fin de Siècle. In: JESSUP, Lynda Lee (Org.). *Antimodernism and Artistic Experience: Policing the Boundaries of Modernity*. Toronto/Londres: University of Toronto Press, 2001. p. 50-70.

FOSTER, Hal. The "Primitive" Unconscious of Modern Art. *October*, v. 34, 45–70, 1985. DOI: <https://doi.org/10.2307/778488>. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/778488>.

GINZBURG, Carlo. Estranhamento: Pré-história de um procedimento literário. In: GINZBURG, Carlo. *Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 15-41.

⁷ Tradução nossa: É necessário questionar representações padrão que retratam as populações nativas como vítimas silenciosas e passivas da colonização, não apenas localizando os locais de ação e participação nativas, mas também problematizando a aparente cumplicidade dos povos nativos em aspectos do discurso primitivista. (PHILLIPS, 2001, p. 29)

PERRY, Gill. O Primitivismo e o “Moderno”. In: HARRISON, C.; FRASCINA, F.; PERRY, G.. *Primitivismo, Cubismo, Abstração: começo do século XX*. São Paulo: Cosac & Naif, 1998. p. 3-85.

PHILLIPS, Ruth B. Performing the Native Woman: Primitivism and Mimicry in Early Twentieth-Century Visual Culture. In: JESSUP, Lynda Lee (Org.). *Antimodernism and Artistic Experience: Policing the Boundaries of Modernity*. Toronto/Londres: University of Toronto Press, 2001. p. 26-49.

SAID, Edward W. *Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SONTAG, Susan. *Sobre fotografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

WALDROUP, Heather. Reconsiderando Gauguin: fotografia e camadas de histórias. In: PEDROSA, A.; OLIVA, F.; COSENDEY, L. *Paul Gauguin: o outro e eu*. São Paulo: MASP, 2023. p. 49-64.

ABAA. Disponível em: <<https://www.abaa.org/book/897840498>> Acesso em: <07/04/2025>

MÉDIATHÈQUE HISTORIQUE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE. Disponível em: <<https://mediatheque-polynesie.org/tag/spitz/>> Acesso em: <07/04/2025>

MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC. Disponível em: <[https://www.quaibrnly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/list?orderby=null&order=desc&category=oeuvres&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Btype%5D=&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Bclassification%5D=&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Bexemplaire%5D=&filters\[\]=Paul-Emile%20Miot%7C2%7CMot-cl%3%A9](https://www.quaibrnly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/list?orderby=null&order=desc&category=oeuvres&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Btype%5D=&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Bclassification%5D=&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Bexemplaire%5D=&filters[]=Paul-Emile%20Miot%7C2%7CMot-cl%3%A9)> Acesso em: <07/04/2025>

MUSEUM OF NEW ZEALAND TE PAPA TONGAREWA. Disponível em: <<https://collections.tepapa.govt.nz/agent/67622>> Acesso em: <07/04/2025>

Como citar este texto:

TEIXEIRA, Gabrielle L. A influência da fotografia colonial na carreira polinésia de Gauguin. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.